

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

THE ROLE OF A KEY ANDROGEN-METABOLIZING GENE IN THE DEVELOPMENT AND EARLY DETECTION OF PROSTATE CANCER

Mamarizaev A.A.¹, Azimova S.B.², Rustamov U.M.¹

¹Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Prostate cancer (PCa) remains a leading cause of cancer-related morbidity and mortality among men worldwide. The 5-alpha-reductase type 2 enzyme, encoded by the SRD5A2 gene, plays a crucial role in the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT), a key hormone in prostate tissue growth and carcinogenesis. Genetic polymorphisms of SRD5A2 may influence enzyme activity, thereby affecting prostate cancer susceptibility and clinical progression. This study investigated the association between SRD5A2 gene polymorphism and the risk of prostate cancer in the Uzbek male population. A total of 106 patients (74 with benign prostatic hyperplasia and 32 with prostate cancer) and 105 healthy controls were examined. Peripheral blood samples were collected for genomic DNA extraction and PCR-based genotyping. The G/G genotype of SRD5A2 was found to be significantly associated with a higher risk of prostate cancer ($OR=3.4$, $p<0.05$), compared to heterozygous and wild-type carriers. Patients with this genotype also exhibited higher PSA levels and more aggressive tumor characteristics. These findings suggest that SRD5A2 polymorphism can serve as a valuable genetic marker for early diagnosis and risk prediction in prostate cancer.

Keywords: Prostate cancer, SRD5A2 gene, polymorphism, androgen metabolism, molecular diagnostics.

ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ РАКИНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЭРТА АНИҚЛАШДА АНДРОГЕН-МЕТАБОЛИЗМИДАГИ МУҲИМ ГЕННИНГ РОЛИ

Мамаризаев А.А.¹, Азимова С.Б.², Рустамов У.М.³

¹Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Простата беши саратони (ПБС) бутун дунё бўйича эркаклар орасида онкологик касаллиги ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда [1,5]. SRD5A2 гени томонидан кодланадиган 5-алфа-редуктаза 2 тури ферменти тестостеронни простата тўқималари ўсиши ва карциногенезда ҳал қилувчи рол ўйнайдиган дихидротестостеронга (ДХТ) айлантиришида муҳим аҳамиятга эга [2,4]. SRD5A2 генидаги генетик полиморфизмлар фермент фаоллигига таъсир қилиши, натижада простата беши саратони ривожланишига мойиллик ва касалликнинг клиник кечиши хусусиятларини ўзгартириши мумкин [3]. Ушбу тадқиқотда SRD5A2 гени полиморфизмининг ўзбек эркаклар популяциясида простата беши саратони ривожланиши хавфи билан боғлиқлиги ўрганилди. Жами 106 нафар бемор (улардан 74 нафари простата бешининг бенин гиперплазияси ва 32 нафари простата беши саратони билан) ҳамда 105 нафар соғлом назорат шитирокчилари тегиштирилди. Периферик қондан генетик ДНК ажратиб олиниб, ПТР ёрдамида генотиплаш амалга оширилди. Тадқиқот натижаларига кўра, SRD5A2 генининг G/G генотипи простата беши саратони хавфининг сезиларли ошиши билан боғлиқ экани аниқланди ($OR = 3.4$, $p < 0.05$). Ушбу генотипга эга беморларда ПСА даражаси юқорилиги ва ўсма янада агрессив хусусиятларга эга эканлиги кузатилди. Олинган натижалар SRD5A2 ген полиморфизмини простата беши саратонини эрта аниқлаш ва хавфни башиорат қилишида муҳим молекуляр маркер сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: простата беши саратони, SRD5A2 гени, полиморфизм, андроген метаболизми, молекуляр диагностика.

РОЛЬ КЛЮЧЕВОГО ГЕНА, УЧАСТВУЮЩЕГО В МЕТАБОЛИЗМЕ АНДРОГЕНОВ, В РАЗВИТИИ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мамаризаев А.А.¹, Азимова С.Б.², Рустамов У.М.³

¹Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Рак предстательной железы (РПЖ) остаётся одной из ведущих причин онкологической заболеваемости и смертности среди мужчин во всём мире [1,5]. Фермент 5-альфа-редуктаза

второго типа, кодируемый геном *SRD5A2*, играет ключевую роль в превращении тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ) — основной гормон, участвующий в росте тканей простаты и канцерогенезе [2,4]. Генетические полиморфизмы *SRD5A2* могут влиять на активность фермента, тем самым изменяя восприимчивость к раку простаты и особенности его клинического течения [3]. В данном исследовании изучалась ассоциация полиморфизма гена *SRD5A2* с риском развития рака предстательной железы у мужчин узбекской популяции. Обследовано 106 пациентов (74 с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и 32 с раком простаты) и 105 здоровых лиц контрольной группы. Из периферической крови были выделены образцы геномной ДНК для ПЦР-типирования. Установлено, что генотип G/G гена *SRD5A2* достоверно ассоциирован с повышенным риском рака простаты (OR = 3.4, $p < 0.05$) по сравнению с гетерозиготными и дикими вариантами. У пациентов с данным генотипом также отмечены более высокие уровни ПСА и более агрессивные характеристики опухоли. Полученные результаты свидетельствуют о том, что полиморфизм *SRD5A2* может служить ценным генетическим маркером ранней диагностики и прогноза риска развития рака предстательной железы.

Ключевые слова: рак предстательной железы, ген *SRD5A2*, полиморфизм, метаболизм андрогенов, молекулярная диагностика.

Introduction. Prostate cancer (PCa) is one of the most commonly diagnosed malignancies in men and a major contributor to cancer-related deaths worldwide. Despite significant advances in screening and treatment, early detection remains challenging, particularly in developing countries. The enzyme 5-alpha-reductase type 2, encoded by the *SRD5A2* gene located on chromosome 2p23, is responsible for converting testosterone into dihydrotestosterone (DHT), a potent androgen that promotes prostate cell proliferation. Variations in the *SRD5A2* gene may alter enzyme activity, androgen levels, and thus the risk of carcinogenesis. Several studies have demonstrated ethnic differences in *SRD5A2* polymorphism distribution, suggesting population-specific genetic susceptibility to PCa. However, such data are limited for Central Asian populations. This study aims to analyze the association between *SRD5A2* gene polymorphisms and the risk of prostate cancer among Uzbek men, providing insight into its diagnostic and prognostic significance.

Materials and Methods. The study involved 106 male patients treated at the Urology Department of the Andijan State Medical Institute. Of these, 74 were diagnosed with benign prostatic hyperplasia (BPH) and 32 with histologically confirmed prostate cancer (PCa). The control group included 105 healthy men without a history of prostate disease. Peripheral venous blood (5 mL) was collected from each participant in EDTA-containing vacutainers. Genomic DNA was isolated using the Ampli Prime RIBO-Prep kit (AmpliSens, Russia). Polymerase chain reaction (PCR) was performed to detect the Val89Leu polymorphism of the *SRD5A2* gene. Amplified DNA fragments were visualized using agarose gel electrophoresis and analyzed for genotype distribution. Statistical analysis was conducted using Statistica 10.0 and OpenEpi software, with the chi-square test and odds ratio (OR) used to evaluate associations between genotypes and disease risk.

Results and Discussion. The genotype distribution analysis revealed a significant association between the *SRD5A2* G/G genotype and prostate cancer risk. Among PCa patients, the frequency of the G/G genotype was 28.1%, compared to 10.5% in the control group ($p < 0.05$). The G allele was observed in 47.8% of prostate cancer patients versus 25.7% in controls (OR=3.4; 95% CI: 1.4–8.3). Patients carrying the G/G genotype demonstrated elevated PSA levels (mean 12.6 ± 1.8 ng/mL) compared to other genotypes ($p < 0.05$). Furthermore, clinical data indicated that individuals with this genotype had a higher likelihood of advanced tumor stages and increased prostate volume. These results align with international studies suggesting that *SRD5A2* polymorphisms influence androgen metabolism, leading to enhanced DHT formation and subsequent carcinogenic effects on prostate tissue.

Our findings are consistent with previous research by Eeles et al. (2017) and Mohamed et al. (2017), which highlighted the role of *SRD5A2* in hormonal regulation and prostate tumorigenesis. The overactivity of 5-alpha-reductase type 2 results in increased local DHT concentrations, stimulating epithelial proliferation and tumor growth. Detecting this polymorphism may thus serve as an important molecular diagnostic tool, especially for individuals with familial or clinical risk factors. Given the population-specific variation in *SRD5A2* polymorphisms, our study provides novel data relevant to the Central Asian demographic, where prostate cancer incidence is steadily increasing.

Conclusion. This study confirms that the *SRD5A2* gene plays a significant role in prostate cancer development and progression. The presence of the G/G genotype increases susceptibility to the disease and correlates with more aggressive clinical characteristics. Molecular-genetic testing for *SRD5A2* polymorphism may serve as a predictive marker for early diagnosis and targeted preventive strategies in high-risk male

populations. Incorporating genetic screening into urological practice could improve patient outcomes through personalized risk assessment and timely intervention.

References:

1. Eeles, R. A., et al. (2017). Genetic epidemiology of benign prostatic hyperplasia //Asian J. Urol. of prostate cancer and its clinical implications. Nature Reviews Urology, 14(6), 338–352.
2. Mohamed, A. M., et al. (2017). Genetic variability in patients with benign prostatic hyperplasia. Journal of Urology, 198(4), 785–792.
3. Roobol, M. J., et al. (2020). Risk-based prostate cancer detection and its clinical outcomes. European Urology, 77(4), 405–414.
4. Pushkar, D. Y., et al. (2019). The role of molecular markers in early detection of prostate pathology. Asian Journal of Urology, 6, 25–31.
5. Ahokhov, Z. M., et al. (2023). Polymorphism of prostate-related genes and its clinical significance. Central Asian Medical Journal, 12(2), 41–49.
6. Alcaraz A., Carballido-Rodriguez J. Quality of Life in patients with lower urinary tract symptoms associated with BPH: change over time in real-life practice according to treatment- the Qualiprost study // Int Urol Nephrol. 2016. May. 48(5). Pp.645-56. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26810324>
7. Joniau S., Briganti A., Gontero P. et al. Stratification of high-risk prostate cancer into prognostic categories: a European multi-institutional study // Eur Urol. –2015.–Vol. 67(1).–pp.157–164.
8. Kim E.H. J.A. Brockman, Andriole G.L. The use of 5-alpha reductase inhibitors in the treatment of benign prostatic hyperplasia // Asian J Urol. 2017. Jul.4(3). pp.148-151. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29264223>
9. Lim K.B. Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia // Asian J Urol. 2017. Jul.4(3). pp.148-151.
10. Rawla P. Epidemiology of Prostate Cancer // World J Oncol.–2019.–Vol.10(2).–pp.63–89.
11. Shih H.J., Huang C.J., Lin J.A. et al. Hyperlipidemia is associated with an increased risk of clinical benign prostatic hyperplasia // Prostate. –2018. – Vol. 78, Iss. 2. – P. 113-120.
12. Sissung T.M., Price D.K., Del Re M. et al. (2014): Genetic variation: effect on prostate cancer // Biochim. Biophys. Acta 1846, 446–456.
13. Sivonova M. K., Jurečekova J., Tatarkova Z. et al. The role of CYP17A1 in prostate cancer development: structure, function, mechanism of action, genetic variations and its inhibition // Gen. Physiol. Biophys. (2017), 36, 487–499. doi: 10.4149/gpb_2017024
14. Vuichoud C., Loughlin K.R. Benign Prostatic Hyperplasia: epidemiology, economics and evaluation // Can J Urol. 2015. 22 (Suppl 1). Pp:1-6.
15. Wang G. et al. Genetics and biology of prostate cancer // Genes Dev. 2018. Vol. 32, № 17-18. P. 1105–1140.

For citation: Mamarizaev A.A., Azimova S.B., Rustamov U.M. The role of a key androgen-metabolizing gene in the development and early detection of prostate cancer // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2025. – № 6(20). – P. 687–689. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826012>